

ЎЗБЕКИСТОН РАДИОКАНАЛЛАРИДА МАДАНИЙ-МАЪРИФИЙ ДАСТУРЛАРНИНГ ЎРНИ ВА ТРАНСФОРМАЦИЯСИ

Улжамоил Хоннаева

Ўзбекистон журналистика ва оммавий коммуникациялар университети, Халқаро ва аудиовизуал журналистика кафедраси катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14643078>

Аннотация. *Маданий-маърифий дастурлар радиожурналистикада асосий ўрин туттади. Буни радио тарихида маданий-маърифий эшиттиришларни ҳамма даврларда замонасининг энг таниқли, зиёли вакиллари тайёрлагани мисолида кўриши мумкин. Ушбу илмий мақолада радио тарихида маданий-маърифий, муסיқий- кўнгилочар дастурларнинг етакчи ўринда тургани, ҳозирги кунда ҳам радиоканалларда уларнинг мавқеи баландлиги ва мухлислар томонидан эътироф этилаётгани асосланган. Анъаналар асосида тайёрланаётган маданий-маърифий радиодастурларнинг янги талқинда оммалаштирилаётгани тадқиқ этилган.*

Калит сўзлар: *Радио, студия, тингловчи, дастур, канал, очерк, миллий, маданий-маърифий, эстетика, муסיқий- кўнгилочар, муаллиф.*

Аннотация. *Культурно-просветительские программы играют ключевую роль в радиожурналистике. Это можно увидеть в эволюционном развитии радио на примере культурно-просветительских программ, подготовленных наиболее известными и интеллектуальными представителями своего времени.*

В данной научной статье показано, что культурно-просветительские, музыкально-развлекательные программы занимают лидирующие позиции в истории радио, что и сейчас культурно-просветительские передачи на радиоканалах имеют высокий статус и признание поклонников. Исследовано, что культурно-просветительские радиопрограммы, подготовленные на основе традиций, популяризируются в новой интерпретации.

Ключевые слова: *Радио, студия, слушатель, программа, канал, очерк, национальное, культурно-просветительское, эстетика, музыкально-развлекательное, автор.*

Abstract. *Cultural and educational programs have played a pivotal role in radio journalism. This influence is evident throughout the history of radio, exemplified by programs developed by the most renowned and intellectually prominent figures of their time. This article examines the significant position held by cultural-educational and musical-entertainment programs in the history of radio broadcasting. It further highlights that, even today, cultural-educational programs on radio channels maintain a high status and continue to be highly valued by audiences. Additionally, the study explores how cultural and educational radio programs, rooted in tradition, are reinterpreted and popularized in contemporary formats.*

Keywords: *Radio, studio, listener, program, channel, essay, national, cultural-educational, aesthetic pleasure, musical-entertainment, author.*

КИРИШ.

Радио маданий-маърифий дастурлар халқнинг маънавий-маърифий тараққиётига, маданиятни тарғиб қилишга ва билимларини оширишда катта аҳамият касб этади. Маданий-маърифий дастурлар халқнинг миллий қадриятларини тарғиб қилади, маданий

меросни сақлаш ва келгуси авлодларга етказиш вазифасини бажаради. Ўзбек халқининг бой тарихи, мусиқаси, адабиёти ва санъати ҳақида эшиттиришлар миллий ўзликни англашни мустаҳкамлайди. Ўтган асрнинг 70-80 йилларида аҳоли, айниқса, зиёли қатлам вакиллари ўз ҳаётларини радио–ҳаво мавжларида янграётган дастурларсиз, тасаввур қила олмаган. Шу боисдан ҳам радио ва телевидениени “ҳаёт кўзгуси”, “ижод дорилфунуни”га қиёс қилишган. Радионинг қулоғини бураб, ахборот олишган, дунё билан сўзлашишган, ғойибона жаҳонни кўриш, коинот билан сирлашиш, борлиқ билан дўстлашиш имкониятига эга бўлганлар. Ўзбекистон халқ шоири Нормурод Нарзуллаев, “Радио орқали, хонадонимизда куй-қўшиқ таралса, нур-зиё киргандай, кўнгил чироқлари ёнгандек туюлади. Шому сахар муждага муштоқ бўлиб, ҳаёт қувончлари ва ташвишларини мутлақо унутиб, радио билан мулоқотга киришамиз. Умид билан тонгни кутамиз нафас оламиз, дадил ва мардона қадам ташлаймиз. Озод ва обод Ватанимизда бўлаётган бунёдкорлик ишларидан, истиқлол шарофати билан мамлакатимизнинг юксак парвозларидан воқиф бўламиз, йиллар ва йўлларнинг сарҳисобини қиламиз.», – деган эди (1, б...).

Радиодаги маърифий дастурлар орқали тингловчиларга тарих, фан, адабиёт ва санъат каби соҳаларда янги маълумотлар бериб борилди.

Йиллар давомида маърифий, маданий ва таълимий дастурларнинг шакли ва жанрлари ўзгариб, такомиллаша борди, бироқ миллий радио фаолиятининг барча йилларида омманинг маърифат ва таълим даражасини ошириш ғояси энг муҳим вазифалардан бири бўлиб қолаверди. Тошкент радиоэшиттириш станцияси ўз фаолиятини 1927 йил 4 февралда бошлаб, 1927 йил 11 февралдан радиоэшиттиришларни мунтазам эфирга узатиш йўлга қўйилди (2, 10). Ўша пайтда радиоэшиттиришлар эфирга тўғридан-тўғри узатилган. Республикада хизмат кўрсатган маданият ходими, радио фахрийси Салоҳ Ҳасанов бун шундай эслайди: “Дастурларни олиб бориш осон эмасди. Студия кичик бир хона бўлиб, унинг марказида қора қути устида микрофон жойлаштирилган. Суҳандон материални тўғридан-тўғри эфирда ўқир эди. Олдиндан ёзиб олиш бўлмаган. Бу вақтда йўлакчада мусиқачилар – келгуси концерт иштирокчилари навбат кутиб туришган. Бу концертлар, ўша вақт таъбири билан айтганда, “жонли” кетарди. Ҳаяжондан оркестрчилар вақтдан унумли фойдаланиш учун йўл-йўлакай тайёргарлик кўришарди. Бу ерда, йўлаклардаёқ композиторлар Юнус Ражабий ва Имомжон Икромов ўз асарларини яратишган, боиси, у вақтларда на репетицион заллар, на мусиқачилар учун алоҳида ажратилган хоналар бўлмаган”(3, 14-15).

Шунингдек, ўша йиллари кўчма радиостанциялар орқали концерт залларидан, майдонлардан тантаналар, йиғилишлар, оммавий концертлар бериб борилган (2, 10).

Эшиттиришларни узатишнинг ҳудудий доираси ҳам кенгая бошлади. Тошкент радиоси эшиттиришларидан кўшни Туркменистон, Тожикистон, Қирғизистон, Қозоғистон аҳолиси ҳам баҳраманд бўла бошлади(4, 18).

1927 йилдан бошлаб болалар учун эшиттириш йўлга қўйилди. Масалан, “Правда Востока” газетасининг май ойида чиққан сонларининг бирида “6.00 дан 7.00 гача радиода – болалар соати” эканлиги ҳақида хабар берилди (4, 43). “Клич пионера” болалар газетасининг материаллари, мусиқий чиқишлар бериб борилган. Вақт ўтиб дастурга тобора кўп мусиқий ва адабий асарлар киритила борди, ёш артистлар ва болалар ижодий жамоаларининг чиқишлари эфирга узатилди. Ёш томошабинлар театрининг спектакллари рус ва ўзбек тилларида бериб борилди.

1938 йилдан бошлаб, радиодастурларнинг янги даври бошланди. Йил бошида ЎзССР Компартия Марказий Кўмитанинг радио воситасида адабиёт ва санъатни оммалаштириш тўғрисидаги фармони чиқди. Шу муносабат билан радиоқўмита студиясида республиканинг етакчи шоир ва наср ижодкорлари иштирокида Ёзувчилар уюшмаси бошқарувининг кенгайтирилган президиуми ўтказилди. Ўз чиқишларида адиблар ижодий режалари билан бўлишдилар, тингловчиларни эфирда янгражак асарлар билан таништирдилар. Бу ерда халқ оғзаки ижодини оммалаштириш масаласи ҳам муҳокама қилинди. Йўлдош Охунбобоев ташаббуси билан Пойтахтга халқ шоирлари Пўлкан Шоир, Фозил Йўлдошев, бахшилар Абдулла шоир ва бошқалар таклиф этилди. Бироқ дастурлар ёзуви муваффақиятсизлик ёқасига келиб қолди, боиси, халқ бахшиларини, ҳазил усталарини "жонли" ёзишнинг имкони йўқ эди – студиядагиларнинг кулгуси халақит берарди. Машхур ёзувчи Н. Охундий ўз ёдномаларида тўғри Йўлдош Охунбобоевнинг олдига бориб, вазиятни тушунтирганини ва овоз ёзиш аппарати – шоринофон олганини ёзган. Дастур ёзиб олинди. (5- РДОК-56098).

Кейинчалик, тарихга муҳрланган, ҳақиқий санъат асари каби қадрланадиган, ижодий ҳамкорлик асосида; муҳаррир, режиссер, бошловчи, мусиқа муҳаррири, овоз оператори бирлигида дастурлар тайёрланиб, магнитофон ленталарига ёзиб олинди. Бу каби дастурлар ҳозиргача радионинг "Олтин фонди"да сақланиб келади. Масалан, "Мунир лаҳзалар"(6), "Меҳринг билан яшаймиз , Ватан!"(7), "Ҳаёт дафтари" (8) каби маданий-маърифий ва мусиқий-кўнгилочар, адабий-бадий дастурлар тайёрланган. Бу эшиттиришлар ўз даврида тингловчиларнинг энг севимли дастурига айланди. Ҳозирда булар радиоархиви "Олтин фонд"дида сақланади.

Айни пайтда ҳам барча оммавий ахборот воситаларида жумладан радиода берилаётган маънавий–маърифий, мусиқий -кўнгилочар дастурлари таъсирчан, мазмун моҳияти маданиятни шакллантириш, ёш авлод қалбида ватанга муҳаббат, миллат маънавияти, анъаналарига ҳурмат ҳиссини тарбиялашга хизмат қилиши зарур. Айниқса, бугунги кунда оммавий маданиятнинг зарарли таъсирига қарши курашда маданий-маърифий дастурлар муҳим рол ўйнайди. Улар тингловчиларни соғлом ҳаёт тарзи, оила қадриятлари, ватанпарварлик, экологик масъулият каби муҳим мавзулардан хабардор қилади. Бундан кўриниб турибдики, маданий-маърифий дастурлар ҳамон тингловчининг эстетик дидини ўсишига хизмат қилади, ёш авлодни ватанпарварлик, миллий ва умуминсоний қадриятларга ҳурмат руҳида тарбиялашда ўрни беқиёсдир.

Маънавий маданият инсон умумий маданиятининг таркибий қисмларидан бири ҳисобланади. У моддий маданиятга қарама-қарши қўйилиб, у билан солиштирилади (9). Моддий маданият деганда, инсон фаолияти билан боғлиқ предмет-физик олам (меҳнат воситалари, уй-жой, кийим-кечак, инсон қўли билан ишлов берилган табиий моддалар ва объектлар) тушунилса, маънавий маданият сифатида онг, интеллектуал, шунингдек, эмоционал-психологик жараёнлар – тил, анъана ва ахлоқ, эътиқодлар, билим, санъат ва ҳ. к. билан боғлиқ ҳолатлар намоён бўлади.

Ахлоқий маданият – маданият ядроси, унинг атрофида маданиятнинг бошқа шакллари – сиёсий, иқтисодий, илмий, бадий – айланади. Этика, ахлоқ – маданият феноменлари, улар доирасида маданиятнинг аксиологик асослари, унинг асл моҳияти ўрганилади (10, 51). Ахлоқий маданиятнинг энг муҳим элементи сифатида этикани маданиятнинг ўзини-ўзи англаши, унинг ички рефлексияси сифатида кўриб чиқиш мумкин. Шу сабабли, англашимизча, у ёки бу тарихий шаклланган маданият-тамаддун

спецификасини аниқлашнинг энг қисқа йўли – унинг ахлоқий моҳиятини, ахлоқий идеаллари ва маъёрларини таҳлил қилиш бўлади.

Шарқона таълимни тарбиядан, тарбияни эса таълимдан ажратиб бўлмайди. Маънавийни шакллантиришдаги муҳим омил эса мамлакат ёшларининг таълим-тарбия тизими бўлиб, унинг долзарблигини жадидларнинг етук намоёндаларидан бири Абдулла Авлонийнинг "Туркий Гулистон ёхуд ахлоқ" асаридаги қуйидаги сатрлар ҳам исботлайди: "Алҳосил, тарбия бизлар учун ё ҳаёт - ё мамот, ё нажот - ё ҳалокат, ё саодат - ё фалокат масаласидур", "Илм инсонларнинг мадори ҳаёти, раҳбари, нажотидур"(11-7), деган фикрлари ҳозир ҳам ўз аҳамиятини йўқотмаган.

Бугун маданий-маърифий йўналиш, назаримизда, нафақат маданият, балки маънавий-ахлоқий шахс учун кураш майдонига айланди. Республикамиздаги барча радиоканаллар, радиостанциялар ҳам бу масъулиятни ҳис қилган ҳолда дастурларида миллий маданият, маънавият, маърифатни акс эттириб келишмоқда. "Ўзбекистон" радиоканали, 103,1 тўлқинлари. Дастур бошидаги ролик шеърий тарзда янграйди. Дугоналар, дилбар қизлар, кўнгиш хамроҳингиз, "Дугоналар" (12) радиожурнали эфирда, дея, кўтаринки кайфиятда бошланади. Журналист дастур давомида студия меҳмони, фалсафа фанлари доктори Марҳабо Собировага саволлар бериб, турли йўналишда фикр – мулоҳазалари билан қизиқди. Масалан, Марҳабо опа, сиз профессор даражасига эришган, жамиятдаги фаол аёллардан бирисиз, оилада қандайсиз?-дея нозик савол билан мурожаат қилди. Бу саволга жавобан дастур меҳмони, ўзи илмда етук мутахассис, олим, зиёли бўлганлиги билан оилада оддий аёл, бека, фарзандларининг севимли онаси, ошхонада пазанда, набираларига эртақчи бувижон эканлигини сўзлаб берди. Журналист мана шундай илмоқли саволлар билан Аёлнинг жамиятдаги, оиладаги, тарбиядаги ўрни ҳақида қаҳрамонининг фикр ва мулоҳазалари билан танишди. Марҳабо Собирова ҳам айрим аёллар мен раҳбарман, олимаман, деб оиласи, фарзандларини иккинчи даражага тушириб кўяди. Бу эса жамиятда меҳрга, эътиборга мухтож одамларнинг кўпайишига сабаб бўлаётганини, аёл қайси лавозимда ишлашидан қатъий назар, аёл-у она, бека эканлигини унутмаслиги лозимлигини таъкидлаб ўтди. Шу ўринда, "Дугоналар" радиожурнали, - дея ролик берилганда дастур саҳифалардан иборат бўлади, деб кутган эдик. Аммо, дастурда битта қаҳрамон бўлиб, бу қаҳрамонга турли мавзуларда мушоҳадага ундовчи, мулоҳазали саволлар бериб, жавоб олинди. Дастур давомида Муаллиф – Нилуфар Абдухамид қизи ўзининг оила, аёллар ҳақидаги саволларини халқ мақоллари, иқтибослар билан бойитиб, суҳбатдошга тақдим этди. Масалан, халқимизда "Эркак бош бўлса, аёл бўйин"-деган ибора бор. Демак, оиланинг мустаҳкамлиги кўп жиҳатдан аёлларга боғлиқ ...Сиз бунга қандай қарайсиз?-каби саволлар билан дастурнинг қимматини оширди.

Йиллар давомида ўз мухлислари кўнглидан чуқур жой олган маданий-маърифий дастурлардан яна бири, "Табассум" радио журналидир. Бу радиожурнал "Табассум" радио устахонасидан гапирамиз, деб бошланади. Анъанавий юмор, хандалар, маромига етказиб ижро этилади. Дастурни, "гулмисиз, жамбилмисиз, райҳонмисиз"-, ибораси билан бошланадиган пайров билан Ўзбекистон халқ артисти Теша Мўминов бошлади. Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист Маъруф Қодиров ҳам шу сўзлар билан пайровни давом эттириб, электр энергиясининг ўчиши, натижада музлатгичдаги озиқ-овқатларнинг айниб қолиши билан боғлиқ муаммони танқид қилиб ўтди. Шундан кейин, Санобар Қодирова, -дадаси қизимизнинг дугоналари лабларини ботекс қилдиришибди. Қизимизга ҳам пул бериб туринг, лаб қўйдириб, чиройли бўлсин, бахти очилиб кетармиди?-деса, ота –йўғе, лабини ботекс қилса, чиройли бўлса, бахти очилармикин, ундан кўра, тоза,

озодаликка, уй, рўзғор тутишга ўргат, китоб ўқисин, шундагина яхши жойлардан чиқиб, бахти очилади. Қиз боланинг хусни, одобиди, хулқида, илмида-ку,- онаси, дейди. Шундан сўнг, табассумнинг машҳур қаҳқаҳаси янграб, ролик фониди Муҳриддин Холиқов ижросидаги “Қиз бола” кўшиғи берилди ва мавзуни тўлдириб кетди. Дастурда шу каби бир нечта долзарб мавзулар, сатира орқали танқид қилинди. Дастур сўнггида ижрочилар таништирилади. Ўзбекистон халқ артисти Теша Мўминов, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артистлар Маъруф Қодиров, Бойир Холмирзаев, Санобар Қодирова, Зилола Эшмуродова, Аваз Каримовлар иштирок этишди. Дастур маллифи – Шерали Ҳожиёв, Режиссер Гулчехра Гиёсова, деб якунига етказилди (13).

Шунингдек, канал ижодкорларидан бири, Роҳила Юсупова муаллифлигида “Адабий жараён”(14), дастурида ҳозирги ўзбек адабиётининг ёрқин намоёндалари ҳақида маълумот беради. Шунингдек ижодкорнинг энг сара асарларидан парча берилади. Навбатдаги дастурда Гуландом Тоғаеванинг янги нашрдан чиққан, “Ишқ ҳандасаси” китоби ҳақида маълумот берилди. Шоира ҳали талабалик йилларидаёқ, унинг тенгдошлари ишқ ҳақида тасаввурга эга бўлишмаган бир пайтда, "севганлар йиғласин, мен йиғлаб бўлдим", -дея ҳаммани ҳайратга солгани. "Навоийга она бўлсайдим",- дея, миллат фарзандларидан Навоийдек даҳолар етишиб чиқишини орзу қилгани ҳақида сўз юритилади. Мукамал инсонни соғиниш туйғуси-шоира шеърининг бош мезони, дея эътироф этади. Шунингдек, дастур давомида “Севганлар йиғласин” шеърини маромига етказиб ўқиб берди.

Қачонким, мен анинг чашмини кўрдим,
Кўзимнинг ёшини кўриглаб бўлдим,
Чехрангнинг гарди деб Каъбага бордим,
Севганлар йиғласин, мен йиғлаб бўлдим!

Бу шеърнинг якунида Шерали Жўраев ижросидаги “Сардори менман” кўшиғи янгради.

Мавлуда Раупова муаллифлигидаги “Яхши кайфият”(15) дастурида эрталабки бадантарбиядан бошлаб, ишга, хизматга отланган юртдошларимизнинг кайфиятига мос, саҳифаларни тақдим этади. Гул парвариши, кузги мевалар, салқин тушганда қандай таомлар истеъмол қилиш, кийиниш, соч турмаги ҳақида қизиқарли маълумотлар берилади.

Назокат Тошқулованинг “Болалар учун” (16) дастури болачаларнинг ширин тилида болалар, сиз учун, деган ролик билан бошланади. Дастурни болажонларнинг ўзлари равон сўзлаб олиб бораётганига гувоҳ бўласиз. Болажонлар китобхонлик ҳақида сўз юритади. Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг асарлари ҳақида сўзлаб, ғазал ва рубоийларидан ўқиб бердилар. Пиримкул Қодировнинг “Юлдузли тунлар” романидан лавҳани театрлаштирилган ҳолда кўйиб бердилар. Ўқувчилар асарни жуда пухта ўзлаштирганини 8-синф ўқувчилари ижросида асардан парча: Гулбаданбегим ва Бобурнинг айтишувларини маромига етказиб, ижро этганидан англаш мумкин.

Ўзбекистон каналида эфирга узатилаётган бу каби маданий-маърифий дастурлари турли ёшга мўлжалланган бўлиб, адабиёт, санъат ва маданиятни тарғиб қилади.

Айтиш жоизки, маданий –маърифий, мусиқий- кўнгилочар дастурларнинг матни таъсирли, ёрқин бадиий бўёқларга бой, турли интершумлар, товушлар билан безалган, гўзал мусиқалар билан инсон ҳис-туйғуларини жумбушга келтиради. “Бадиий публицистик жанрда тайёрланган дастурларнинг аксарияти муштарийлар эътирофига сазовордир. Муайян халқнинг хос хусусиятлари Оммавий ахборот воситаларидаги бадиий-публицистик жанрларда, айниқса ёрқинроқ намоён бўлади. Чунки, ҳар бир халқнинг

дунёқараши,табиат ва инсониятни тушуниши, унинг тарихи ва бугунги куни, ақл –идроки ҳиссиёти айнан бадий-публицистик жанрларда кўпроқ акс этади ва кенг аудиторияда тушунарлироқ бўлади”. (17-72)

“Маҳалла” FM-107,8 радиоканалида бериб борилаётган, “Маърифат чироқлари”,(18) Радиотарихида илк диний-маърифий дастурдир. Бу дастур 2017 йилда эфир юзини кўрди. Бунгача барча давлат радиоканаллари фақат рамазон ойида диний мавзуда дастурлар тайёрлашган. Бу дастурлар кун давомида икки мартаба, саҳарлик ва ифторлик вақтида эфирга берилган . Кейин эса тўхтаб қоларди. “Маърифат чироқлари” дастури эса йил давомида бериб борилади. Дастурнинг навбатдаги сониди доимий иштирокчиларидан бири, адабиётшунос олим Ақром Малик меҳмон бўлди. Алишер Навоийнинг “Ҳайратул Аброр” асарида бисмиллаҳир-роҳманир-роҳим сўзининг мазмун моҳиятига берилган таъриф ҳақида сўз юритилди.

-Билмиллаҳир-роҳманир-роҳим,вахдат ҳазинасига олиб борадиган энг яқин йўлдир. Шунингдек, қаттиқ ва хавф –хатарли йўлдир ҳамдир,- дейди у сўзида. Бу йўлдан борадиганлар 2 хил бўлади. 1-аҳли воқифлар , 2-аҳли радлардир” Бисмиллаҳир-роҳманир-роҳим, Оллоҳга етказувчи энг яқин йўл бўлса, машаққати унда -аҳли қабул ва аҳли раднинг борлигидир. Шу ерда дастур муаллифи Умида Ғаффорова меҳмон овозига мос тушадиган, босиқ, ширали овозда давом эттирди ва Ҳазрат Алишер Навоийнинг “Ҳайратул Аброр” асарида “Аҳли рад “ ҳақида ёзилган фикрларини сўзлаб берди.Айни шу мавзунини адабиётшунос Ақром Малик Алишер Навоийнинг “Бисмиллоҳи-роҳманир-роҳим”га берган таърифини ҳар бир ҳарфи асосида таҳлил қилиб берди. Бу дастурда мусиқа, оҳанглар ҳам най, ғижжак ва тамбур наволари билан безатилган.

Шунингдек, “Маҳалла” радиоканалида “Адир ортидаги ёлғизоёқ йўл”, ”Санъатимиз дарғалари”, “Оҳанг жозибаси” (19), ”Театр микрофон олдида”, “Соз сеҳри”, каби эшиттиришлари ҳам маданий-маърифий, бадий-публицистик дастурлар сирасига киради. Бу дастурлар муаллиф,режиссер, мусиқа муҳаррири билан ҳамкорликда, махсус тайёрланади.

“Водий садоси” FM-102,7 радиостанцияси тўлқинларида эса “Хиргойи”, “Салом мактуб”, “Қулоққа айтиладиган гаплар”, “Онамга хат”(20) дастурларида халқимизнинг қадриятлари, анъаналари ифода этилади.”Онамга хат” дастурида бошловчи, ким онасини соғинди, дея. Барчанинг кўнглини эритадиган савол билан мурожаат қилади. Телефон рақамлари эълон қилинади. Юртдошларимиз телефонга кўнғироқ қилиб, бирма-бир онасини соғингани ва ҳали мактуб битмагани ҳақида сўзлаб беришади. Бошловчи, ҳар бир мухлис билан яқиндан танишади. Кимдир Россиядан, яна кимдир, Фарғонадан Тошкентга келиб, Қўйлик бозорида ишлаётганини айтиб беради. Бошловчи дастур давомида телефон қилган мухлисларни:Онажон, мен сизни соғиндим, сизни яхши кўраман, мени кечиринг, Сиз дунёдаги энг гўзал аёлсиз, Сиз энг меҳрибонсиз, деган сўзларни айтишга ундайди. Жуда таъсирли. Айримлар ҳеч ҳам онасига “сизни яхши кўраман”, деб айтмаганини тан олади. Телефон орқали уланган юртдошларимиз, “Онамга хат” дастури орқали меҳрга ундовчи сирли сўзларни бошловчи билан биргаликда айтадилар. Дастур давомида она ҳақидаги энг гўзал қўшиқлар эфирга узатилади.

“Ориат доно” FM-106,5 радиостанцияси тўлқинларида ҳам “Халфана” дастури мунтазам бериб борилади. “Халфана”(21) дастурининг бир сониди Ўзбекистон халқ артисти Абдуҳошим Исмоилов меҳмон бўлди. Ғуломжон Ёқубов ижро этган,“Эрка булбул”, “Бир табассум қил” қўшиқларини, дастлаб, ўзи ижро этгани ва кейин хонандага бергани ҳақида сўзлаб берди. Ҳатто, Ғуломжон Ёқубовнинг “Кел, Нигорим, сен ўзинг”

кўшиғини ёзиб, ўзи ҳам давраларда ижро этганини гапириб, жонли ижро қилиб берди. Жуда чиройли ижро бўлди. Биз созанда сифатида билганимиз, таниганимиз Абдухошим Исмоилов, жуда яхши кўшиқчи эканлигига амин бўлдик.”Халфана” дастури нафақат хонандалардан жонли ижро тақдим этади, балки, бир кўшиқнинг яратилиш тарихи, муаллифи, созандаси, ҳатто жўровоз бўлган ижрочилар ҳақида ҳам батафсил маълумот беради. Бошловчи Баҳодир Мағдиев дастурни жуда халқона, самимий тарзда олиб боради. Кези келганда ўзи ҳам кўшиқ куйлаб беради. Телефон орқали уланган мухлислар ҳам дастур меҳмонига савол бериш баробарида унинг кўшиқларидан хиргойи қилиб бериши мумкин. Дастур бошидан охиригача интерактив тарзда ташкил этилган. Бугунги кунда радио эшитиш орқали қабул қилинадиган, шарқона миллий минталитетга асосланган, “тинглаш маданияти”ни янада шакллантирмоқда. ”Бевосита мулоқот ёрдамида оҳанг, интонация, пауза каби бўёқлар билан янада жозибали бўлган сўз-интерактив радионинг асосини ташкил қилмоқда”(22) Ҳозирги кунда хусусий радиоканаллар бевосита жонли тарзда эфирга узатилади. Интерактивлик эса радиоканалларнинг рейтингини оширади. Тўғри, айрим, нўноқ бошловчилар, жонли эфирда сўз тополмай, шевада гапириб, эфир сифатини тушириши мумкин. Аммо, бевосита мулоқотга асосланган жонли эфир самарадорлиги катта аҳамиятга эга. Ўзбекистонда жонли эфирни тадқиқ этган Климентина Исмоилованинг таъкидлашича, “Жонли эфирда, энг муҳими, воқеа-ходисаларни ҳақиқий ҳаётга иложи борича яқин қилиб тасвирлаш... Воқеа –ходисалар руҳиятига “кириб”, унинг бевосита иштирокчисига, гувоҳига айланаётган аудиториянинг бу жараёнга қизиқиши ҳам катта”дир. (23-7)

Маданий-маърифий функция журналистиканинг муҳим функцияларидан бўлиб, олим Ю.Хамдамов таъбири билан айтганда “уни қушнинг икки қанотига ўхташиш мумкин” (24-44).

Ёшлар FM - 104 радиоканалида ҳам маданий -маърифий дастурлар асосий қисмини ташкил этади. “Тафаккур дурдоналари”, ”Дилсўз”, “Хамроз”, ”Дунёнинг сири”, “Оқшомга қадар” ,”Сиз кутган учрашув”,”Нажот таълимда”,”Китобхон ёшлар”(25) каби радиодастурлар ёшларнинг маданий-маърифий соҳадаги билим ва кўникмаларининг ошишига хизмат қилмоқда.

“Оқшомга қадар” икки соат давом этадиган маданий-маърифий дастурдир. Бу дастур- радиожурнал шаклида тайёрланади. Саҳифа, кўшиқ, викторина тарзида эфирга узатилади.

Дастурнинг бир сонини кузатамиз. “Оқшомга қадар” (26) дастури бошида жуда самимий тилаклар билан бошланади.

- “Ассалому алайкум, кириб келаётган оқшомингиз хайрли бўлсин. Фақат энг оддий нарсалар хотиржам қилади. Сув, нафас, кечки ёмғир. Фақат ёлғиз инсонгина буни тушунади. Сиз ёлғизликни истаманг. Бу иқтибоси “Оқшомга қадар” дастурининг бугунги дебочаси. Бир гўзал тарона билан кайфиятимизни кўтарамиз.” Кўшиқ берилади. “Азиз мухлис, сизга савол ташлаймиз. Ҳовли гулларида сиз қайси бирини ёқтирасиз?

Жавобларингизни бот орқали қабул қиламиз”. Бу саволга жавобни бир соат давомида қабул қилиб, ўқиб берилади.

Шунингдек, биринчи соатда “Бугун, 15 июлдан Тошкент шаҳар Миробод тумани Тарас Шевченко кўчасини гастрономик кўчага айлантириш бўйича ишлар бошлангани, Жорий йил 13 июль куни Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университетида Илғор муҳандислик мактабининг очилиш маросими бўлиб ўтгани, Шу йилнинг 7-12 июль кунлари Туркиянинг Бурса шаҳрида "Олтин қорақўз"

36-халқаро фольклор халқ рақс фестивали бўлиб ўтгани” ҳақидаги янгиликлар эфирга узатилди.”Оқшомга қадар” дастурида ҳар куни икки соат охирида радиовиктрина ташкил этилади. Маърифий –маданий дастурлар маълум тоифадаги тингловчилар учун мўлжалланади. Масалан, мактаб ўқувчилари, уй бекалари, мусиқа шинавандалари, спорт ишқибозлари.”Оқшомга қадар” дастурида бериладиган маърифий радиовикториналар, кенг оммага мўлжалланган. Шундай, маърифий радиоўйинларидан бири “Алифбо” радиоўйинидир. Бу ўйин учун тингловчиларга жуда кам вақт ажратилади. Шунга яраша алифбо ҳарфларининг биттаси танланади. Ўша ҳарф билан бошланувчи бир нечта сўз киритилади ва таъриф берилади. Бошловчи енгил хазил билан уйга қайтаётганда тафаккур қилиб, ақлимизни чархлаб оламиз, дея-студия телефон рақамларини эслатиб ўтади. Бугун “Ч” ҳарфи билан бошланадиган жавобларга ўтамиз. Бошладик.

1. Ўзбекистон худудидаги қадимги ўлчов бирлиги нима дейилади?

(Жавоб: Чакса)

2. Доира халқа яна нима дейилади?

(Жавоб: Чамбар)

Бу радиоўйинда ўн нафар мухлис телефон орқали уланиб, жавоб айтади. Смс орқали ҳам мухлисларнинг жавоби олинади. Энг биринчи, тезликда топган мухлис голиб, дея эълон қилинади. Унга ўзи истаган қўшиқни эфирга узатиш билан рағбат берилади. Бу каби ўйинларнинг асосий мақсади эфирга тингловчиларни кўпроқ жалб қилиб, уни радио олдида “ушлаб” қолишдан иборат. Интерактив радио бўйича россиялик мутахассис Андрей Бубукин буни радиобизнес сифатида таърифлаб “Радиобизнес мижозларни жалб қилиб, олиб қолишга боғлиқдир”, -дея таъкидлайди. (27)

Иккинчи соат аввалида “Давр” информацион дастури эфирга узатилди. Яна “Оқшомга қадар” дастури ижодкорлари эфирга қайтганини айтиб, иккинчи соатни бошлади. “Уйга қайтаётиб” саҳифасида мухбир кўчадан репортаж тайёрлади. Ҳамма шошиб, уйга ошиқётгани, кимдир бола етаклаган, кимдир сумка кўтарган, кимдир ҳорғин, яна кимдир хурсанд кетаётгани ҳақида сўз юритади. Кўчада сокин кетаётган банк ходимаси Сайёра Ашурова билан суҳбат қилган. Бугун ишдан эртароқ чиққани ва уйига бориб кечки овқат тайёрлашини, ўйлаб кетаётгани ҳақида сўз юритган.

Шундан сўнг, Наманганда 12-13 асрга оид ноёб қилич, Бактрия ва Хитой тангалари, Абу Наср Форобий қаламига мансуб нодир китоб топилгани, 2024-йилнинг июль-август ойларида юртимиз бўйлаб, “Биз бир бўлсак – ягона халқмиз, бирлашсак Ватанмиз!” шиори остида маънавият фестивалининг бўлиб ўтиши белгилангани ҳақида қизиқарли янгиликлар ўқиб эшиттирилди. Соат сўнггида “Зукко” радиоўйинига навбат берилди.

1. Олимпиада байроғидаги қизил халқа қайси давлатни билдиради?

(ЖАВОБ: Американи)

2. Бу жуда аҳамиятли ва қимматли нарса ипак толаларидан тайёрланади. Нима у?

3. *(ЖАВОБ: Пуллар)*

Иккинчи соатдаги радиовикторинада 19 нафар юртдошларимиз телефонда уланиб, жавоб берди. Голиблар учун ўзи сўраган қўшиқ қўйиб берилди. Дастур сўнггида “Оғир кунларни бошдан кечирётган аммо, одамга меҳр билан гапирадиган, муаммолари муомаласига таъсир қилмайдиган одамларни жуда ҳам ҳурмат қиламан. Сиз ҳам ҳурмат қилинг. Бу “Оқшомга қадар” дастури бўлди. Дастур муаллифи Наргиза Камалова, бошловчи Дилафруз Юсупова.”.....шу тарзда икки соат давомида юзлаб мухлисларнинг,

(ботда , смсда ёзиб , телефонда улаиб)иштирокини таъминлаган, муҳим янгиликлар, кайфиятни кўтарувчи куй-қўшиқлар ва фаол викториналар билан мухлисларни хушнуд қилган “Оқшомга қадар” маданий-маърифий дастури ҳафтанинг олти кунида эфирга узатилади.

Биз, ижтимоий тармоқда “Ёшлар” радиоканали мухлислари ўртасида сўровнома ташкил этдик. Siz nima uchun "Yoshlar" radiokanalidagi madaniy -ma'rifiy dasturlarni eshitasiz? –деган саволга кузатувчиларнинг 41 фоизи маданий ҳордик, завқ олиш учун, дея жавоб берган.

Siz nima uchun “Yoshlar” radiokanalidagi madaniy-ma’rifiy dasturlarni eshitasiz?

1-расм мухлислар ўртасида сўровнома ўтказдик.

(“Ёшлар” каналида эфирга узатиладиган дастурлардан қайси бирини мунтазам эшитасиз?-деган саволга, “Оқшомга қадар” маданий-маърифий дастурини 37 фоиз кузатувчилар тинглаши, дастурда иштирок этишини белгилаган. ”Тонги парвоз” мусиқий –кўнгилочар дастурини 32 фоиз муштарийлар доимий кузатишини билдирган.

2-расм

Мазкур сўровномада 2000 нафар респондент иштирок этган. Уларга, Сиз нима учун, "Ёшлар" радиоканалидаги маданий -маърифий дастурларни эшитасиз?- деган савол билан мувожаат этилган.

Сўровнома иштирокчиларининг 47 фоизи “Бошловчининг олиб бориш маҳорати учун”, 41 фоизи “маданий завқ олиш учун”, 37 фоизи “маданий маърифий соҳадаги билимларимни ошириш учун”, 31 фоизи “дилга яқин кўшиқларни тинглаш учун”, 27 фоизи “матннинг таъсирчанлиги учун”, 25 фоизи “дастур охиридаги викторинада иштирок этиш учун , дея жавоб берган. Бундан кўринадики, радиода бошловчи маҳорати муҳим аҳамиятга эга. Бадиий талқин, сўзга бўёқ бериб ёзилган матнни, тингловчига етказа олиш ҳам бошловчидан катта меҳнат ва салоҳиятни талаб қилади. Ҳозирги кунда ахборот олишнинг имкониятлари ниҳоятда кенг. Шунинг учун ҳам муштарий ахборот олиш учун эмас, айнан маданий ҳордиқ олиш учун, радио мурувватини бурайди. Шу ўринда радио эфирига узатилаётган дастурларнинг барчаси завқ бераоладими?-деган ҳақли савол туғилади. Радиода фаолият олиб бораётган ижодкорлар, малакали мутахассисларнинг борлиги, дастурларнинг эшитимли бўлишига хизмат қилади. Маданий-маърифий дастурлар ўзининг жозибadorлиги, бадиий сўзда ифодаланиши ва мусиқа, кўшиқлар билан безатилиши сабаб инсонга завқ бераолади. Бу каби эшиттиришларда маданият хабарлари, соҳадаги янгиликлар, ўзгаришлар ҳақида қизиқарли маълумотлар ҳам бериб борилади. Шунингдек дилга яқин кўшиқлар , матнга мос, жозибали ижролар билан безатилади.

“Ёшлар” радиоканалида эфирга узатиладиган эшиттиришлардан қайси бирини мунтазам эшитасиз?-деган саволга, респондентларимизнинг 37 фоизи “Оқшомга қадар”, 32 фоизи “Тонгги парвоз”, 23 фоизи “Китобхон ёшлар”, 17 фоизи “Салом ёшлар” , 15 фоизи ”Дилсўз”, 11 фоизи эса “Сиз кутган учрашув” маданий-маърифий , мусиқий – кўнгилочар дастурини доимий кузатишини билдирган.

Сўровнома натижалари шуни кўрсатмоқдаки, “Ёшлар” радиоканали мухлисларининг аксарияти маданий-маърифий ,муסיкий-кўнгилочар дастурларини тинглашади. Дастурларда бошловчи маҳорати, мусиқанинг ранг-баранглиги, интерактивлиги ва матннинг жозибадорлигига эътибор қаратадилар. Назаримизда миллат маънавияти, маданияти ва анъаналарини ёш авлод онгу – шуурига сингдириш, юртдошларимизнинг миллат тарихи, кадриятларига бўлган қизиқишини ошириш, улар қалбида Ватанпарварлик туйғуларини шакллантиришда радиоканалларда берилаётган маданий-маърифий, мусикий-кўнгилочар дастурларнинг ўрни беқиёс. Бу каби дастурларни кўпайтириш зарур. Шунингдек, радиода бериб борилаётган, сифатли тайёрланган маънавий –маърифий дастурларни Интернет, “Ютубе”, “Инстаграм”, “Телеграм”, “Файсбоок” ижтимоий тармоқлар ва мессенжерларига кенг тарқатиш мақсадга мувофиқдир.

ХУЛОСА.

Шундай қилиб, кўриб турганимиздек, маданият ва маърифат функциялари бир-бирини тўлдириб келади. “Маданият тақдим этадиган англаш кишилар мулоқотига ёрдам беради. Инсонлар мулоқоти, ўз навбатида, янги билимлар олиб келади. Аммо маданият моҳияти очилиши учун унинг тили, символикаси (рамзлари), белгилар тизимини ўрганиш керак. Бу ахлоқ, анъана, кишиларнинг хулқ шакллари ва ўзига хосликларини ҳам англатади. Ва, албатта, сўзлашадиган ва ёзадиган тилини билиш ҳам жуда муҳим. Бу маданиятнинг семиотик ёки белгили функциясидир”(28).

Радиодаги маданий-маърифий дастурлар одамларнинг маънавий бойлиги ва маданий савиясини ошириш билан бирга, жамиятнинг маърифатли бўлишига хизмат қилади. Бу эса миллатнинг ривожланиши ва барқарорлигига бевосита ҳисса қўшади. Шу сабаб, бундай дастурларни қўллаб-қувватлаш ва ривожлантириш муҳим аҳамиятга эгадир.

Фойдаланилган адабиётлар

4. Абдуллахонов Ж. Ҳаёт абад васл айёмидир. Т.: Янги аср авлоди, 2004.6-б
5. Ўзбекистон Миллий телерадиокомпанияси: замон билан ҳамқадам. Т.: Dizayn-Print, 2022.
6. Говорит и показывает Ташкент. Под ред. канд. ист. наук. Р.А.Сафарова. Т.: Изд. «Ўзбекистан», 1977.
7. Хаджаев А., Ҳайитов Ш. Радио ва телевидение. Т.: “ IJOD-PRESS”, 2022.
8. Радио архиви “Олтин фонд”. РДОК-56098
9. Радио архиви “Олтин фонд” РДОК-37059
10. Радио архиви “Олтин фонд”РДОК-38683
11. Радио архиви “Олтин фонд” РДОК -20264
12. Скворцов В.Н. К вопросу об определении понятия «духовная культура»// Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. 2009. // <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-opredelenii-ponyatiya-duhovnaya-kultura/viewer>
13. Яркова Е.Н. Нравственная культура как ценностно-смысловая система//Вестник Пермского университета. 2012. №3 (11). – С.51-60.
14. Косимов С. Бехбудий ва жадидчилик. // "Ўзбекистон адабиёти ва санъати", 1990, 26 январь.
15. Радио эфир. 02.07.24. соат 13-20 да “Дугоналар” радиожурнали.
16. Радио эфир 07.07.24. Соат 9-00.”Табассум” радиожурнали.

17. Радио эфир 26.09.24. соат 14-00 дан 15-00 гача “Адабий жараён”
18. Радио эфир 25.09.24.соат 08-00 дан 09-00 гача “Яхши кайфият”
19. Радио эфир 01.06.24 соат 14-30 дан 15-00 гача “Болалар учун”
20. Алламбергенова.П.Тележурналистикада жанрлар.Т.”Янги аср авлоди”.2014. 72-б
21. Радио эфир 02.07.24. соат 22-00 дан 22-30 гача “Маърифат чироқлари”. Муаллиф Умида Гаффорова.
22. Радио эфир 02.07.24. соат 24-00 дан 24-30 гача “Санъатимиз дарғалари” Муаллиф Сайёра Хусанова. Радио эфир 05.07.24 соат 24-00 дан 24-30 гача “Оҳанг жозибаси” . муаллиф Зулфизар Каримова.
23. Радио эфир 11.11.24. соат 9-00 дан 10-00 гача “Онамга хат” муаллиф Зиёвуддин Аҳмаджонов.
24. Радио эфир 29.03.23. соат 19-00 дан 20-00 гача “Ҳалфана” муаллиф Баҳодир Магдиев.
25. Ортиқова.Ю.Интерактив журналистика. Т.”Мумтоз сўз” 2011.-54
26. Исмоилова.К.В режиме прямого эфире.-Т.:Межд.центр переподготовки журналистов, 2007.-С. 7.
27. Хамдамов Ю.Тараққиёт мезони. Т.:”O‘zbekiston» НМИУ, 2013. – Б.44
28. Радио эфир 19.07.24. Соат 17-00 дан 19-00 гача “Оқшомга қадар”. Муаллиф Наргиза Камолова.
29. Радио эфир 26.08.24. соат 11-15 дан 11-35 гача “Китобхон ёшлар” муаллиф Гулзебо Иброҳимова.
30. www.guzeu.com
31. Куртиева, Э. М. Умберто Эко о феномене культуры [Электронный ресурс] //Каспийский регион: политика, экономика, культура. Вып. 2 (51), 2017 URL: [http://kaspy.asu.edu.ru/files/2\(51\)/145-150.pdf](http://kaspy.asu.edu.ru/files/2(51)/145-150.pdf)
32. (11-адабиёт) (17-дастур)